

O CORPO NEGRO E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO.

Libânia Suellen Ferreira da Silva¹

Carlos Antônio Martins^{2,3}

Mariana Cunha do Carmo³

Daniele Cristine Gadelha Moreno⁴

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar a relação entre os discursos de sexualização do corpo negro feminino e a violência sexual sofrida por essa população. As visões estereotipadas sobre a população negra repercutem na corporeidade da mulher negra e influenciam na sua objetificação e subalternidade, carregando consigo uma marca histórica de opressão e sexualização. Nesse sentido, por meio do método indutivo e de pesquisas bibliográficas, bem como dados estatísticos obtidos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), buscou-se analisar a violência sexual, uma das principais formas de violência de gênero, sofrida pela mulher negra e por mulheres não negras. Entende-se, portanto, que a violência cotidiana que atinge boa parte das mulheres explica apenas uma parte da situação, as mulheres negras e pobres são as mais impactadas pelo racismo, sofrendo uma desvalorização e marginalização dos seus corpos devido à sua tonalidade de pele.

Palavras-chave: Corpo negro feminino; violência de gênero; violência sexual; estupro; mulheres negras.

¹ Graduanda em Direito do Unigrande. E-mail: libaniasuellen@gmail.com

² Graduando em Direito do Unigrande. E-mail: carlosmartinsdelta@gmail.com

³ Graduanda em Direito do Unigrande. E-mail: marianacunha024@gmail.com

⁴ Professora Mestre do UniGrande. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A violência de gênero pode ser definida como qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém devido a sua identidade de gênero ou orientação sexual. Por conseguinte, possui como principais formas de violência de gênero a violência física, a violência sexual, a violência virtual e a violência simbólica. Dessa forma, levando em consideração as raízes escravocratas brasileiras e os dados estatísticos dos órgãos especializados e dos meios de comunicação, as mulheres negras são as mais atingidas pela violência de gênero, em especial a violência sexual.

A partir desses dados, faz-se necessário analisar o contexto que propicia às mulheres negras serem as principais vítimas de violência sexual, os discursos projetados sobre o corpo negro feminino, ora visto sob o viés da invisibilidade, desprezado e marginalizado, ora visto sob viés da hipersexualização, da “mulher fogosa” e sempre disponível, aponta Djamila Ribeiro (2015, s/n):

Outro exemplo é a caça a “mulatas” promovido pela rede Globo para eleger a “Globeleza”. Nesse caso, percebe-se como a mulher negra é colocada em lugares determinados, como é vista como objeto sexual, produto a ser vendido. Quantas negras vemos na grade da emissora? Quantas apresentadoras, repórteres, atrizes? Somos invisibilizadas em outras áreas e superexpostas no carnaval como pedaços de carne. Mulheres brancas também são objetificadas, isso é inegável. Porém, a mulher negra carrega a opressão histórica do racismo. Mesmo nesse mercado de exploração, a carne negra é a mais barata.

O racismo e o estereótipo construído historicamente “objetifica” corpo da mulher negra, como destaca Homi K. Bhabha (1998, p.105), "o estereótipo a principal estratégia discursiva do colonialismo."

A raça associada às características físicas, a condição social e ao comportamento esperado, atribui ao corpo negro um significado/sentido na sociedade. Hall (2013, p.01), em seu texto esclarece que "como elemento discursivo, a raça é uma construção social, que só aparece nos corpos pela distinção da diferença."

Segundo Gregory Balthazar, doutor em educação e coordenador do Núcleo Diadorim de Estudos de Gênero da Unit, sublinha que “Quando o corpo negro chega no Brasil ele é trazido como um objeto, a ser coisa de alguém. É desumanizado. As mulheres negras, para além do trabalho escravizado, tinham outra questão que era a violência sexual”. Dessa maneira, evidencia-se que o período escravocrata foi o contexto favorável para a objetificação do corpo negro e a prática da violência sexual, violando a integridade física e moral das mulheres negras.

Portanto, compreende-se que o estigma da hipersexualização dos corpos negros está ligado a um legado histórico da escravidão no país, tornando-se um desafio a ser vencido pelas mulheres negras, que vivenciam situações de erotização exarcebada em seu cotidiano.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A violência sexual contra o corpo feminino é marcada pela interseccionalidade de gênero e raça, ou seja, mulheres negras enfrentam desafios específicos decorrentes da interação entre sexismo, racismo e outras formas de discriminação. Ou seja, desde o período escravocrata do Brasil, foram atribuídos aos corpos negros características de erotização, reduzindo-os à

“animais sexuais”, objetos sem sentimentos e sem afeto, alguns exemplos dessa erotização são as expressões que perpetuam no cotidiano, como “negro da cor do pecado”, “mulata globeleza”, “mulata”, entre outras expressões.

Hodiernamente, tais expressões ainda são comumente ouvidas pelas mulheres negras, principalmente nos momentos que antecedem às situações de violência sexual, podendo ser comparadas aos “atos preparatórios” da prática dessa violência de gênero.

Segundo um estudo realizado com mais de 1 (um) milhão de dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde, abrangendo o período de 2015 a 2022, revelou que, no Brasil, as mulheres representam 75% das vítimas de violência física e sexual, das quais as pretas e pardas são as mais afetadas. Esse dado revela que a violência sexual contra o corpo negro feminino está além de um problema de saúde pública no Brasil, mas sim do recorte étnico-racial enfrentado pela população negra, reafirmando assim a interseccionalidade vivenciada pelas mulheres negras, ou seja, as opressões e a objetificação enfrentada pelo corpo negro.

Além disso, no período colonial as mulheres negras eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção sexual. Conforme aponta Angela Davis, no seu livro *Mulheres, Raça*

e Classe, “o estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras” (Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, pág.26, 1.ed., 2016).

Por conseguinte, infelizmente, isso ainda se reflete no atual cotidiano brasileiro, a negra encontra-se em um grupo mais propício a ser vítima de estupro, visto que seus corpos já vêm sendo violentamente desumanizados historicamente, vistos como um “objeto sexual”.

O racismo brasileiro possui esta característica e os corpos da população negra sofrem esta imposição, como bem pontua Lilian Schwarcz:

Tudo isso indica que estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e que se esconde por trás de uma suposta garantia de universalidade e da igualdade das leis, e que lança para o terreno privado o jogo da discriminação. Em uma sociedade marcada historicamente pela desigualdade, pelo paternalismo das relações e pelo clientelismo, o racismo só se afirma na intimidade, não se afirma publicamente. No entanto, depende da esfera pública para a sua explicitação, numa complicada demonstração de etiqueta que mistura raça com educação e com posição social e econômica. (SCHWARCZ, 2012, p.32)

Outrossim, a violência sexual é considerada uma forma cruel de violência, por se tratar da apropriação forçada do corpo da mulher, violentando o que de mais íntimo lhe pertence. Diante disso, faz-se necessário entender, sob a perspectiva da Organização Mundial de Saúde, o que é a violência sexual:

Violência sexual é qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga outra pessoa, de qualquer sexo e idade, a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais, ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra intenção. (OMS, 2012)

Dessa feita, ao passo que há compreensão do que se trata a violência sexual, cabe também discorrer que o Código Penal Brasileiro, de 1940, aborda a violência sexual em uma série de dispositivos legais que tipificam os diferentes tipos de crimes sexuais, bem como estabelece as penas correspondentes, no seu Título VI, Dos Crimes contra a Dignidade Sexual, Capítulo I - Dos Crimes contra a Liberdade Sexual, Capítulo I -A - Da Exposição da Intimidade Sexual e o Capítulo II - Dos Crimes Sexuais contra Vulnerável. Em vista disso, com base nas denúncias feitas, pelas vítimas de um desses crimes tipificados no Código Penal, perante as autoridades policiais competentes, e no levantamento realizado pelo 17º Anuário Brasileiro de

Segurança Pública, revelou que o Brasil registrou um total de 74.930 casos de estupros em 2022, considerado o maior número já registrado na história do país. No ano anterior, 2021, foram registrados 68.885 casos de estupros consumados. Além disso, com esses dados, também, foi possível identificar o perfil das vítimas, o qual 88,7% correspondem ao sexo feminino, sendo 56,8% pretas ou pardas (no ano anterior eram 52,2%).

Desse modo, as brasileiras, natas ou naturalizadas, negras quando são vítimas de violência sexual, em razão da sua raça e do seu gênero, enfrentam, além das sequelas dessa violência, a violação dos seus direitos e garantias constitucionais. Tendo em vista que a violência sexual viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, da Constituição Federal/88), pois estas passam a sofrer danos físicos, psicológicos e emocionais que ferem sua dignidade intrínseca como ser humano; como também viola o direito à vida, à liberdade, à segurança e à igualdade (art. 5º, da Constituição Federal/88), porque as mulheres negras devem ser tratadas de forma igualitárias, sem medo de serem agredidas ou violentadas em razão da sua raça, do seu sexo ou do seu gênero.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, a violência sexual é uma das múltiplas formas de violência de gênero que as mulheres negras são vítimas. Dessa maneira, torna-se evidente que a violência sexual contra as negras é uma realidade alarmante no Brasil, especificamente quando se é analisado os números de casos de estupros contra o corpo negro feminino.

Ante o exposto, cabe tanto ao Estado quanto a sociedade civil vencer o racismo estrutural, impedir a hipersexualização e a vulnerabilidade do corpo negro feminino, não maculando o princípio da isonomia nas situações que envolvem o cotidiano das mulheres negras, garantindo-lhes seus direitos e o respeito a uma vida digna em um Estado Democrático de Direito.

E para que pensemos em mudanças estruturais, é necessário criação e ampliação dos espaços para o debate, para que a sociedade brasileira possa modificar suas visões e percepções.

REFERÊNCIAS

BHABHA, H.K. **O local da Cultura**. Belo horizonte: Editora UFMG, 1998.

BELONIA, Cinthia da Silva. **Violência contra a mulher negra, Revistas USP**, Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/crioula/article/view/163163/158677>> , Acesso em: 30 de março de 2024.

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RS. **Violência Sexual**, Disponível em:

<<https://www.cevs.rs.gov.br/violenciasexual#:~:text=%C3%89%20o%20ato%20de%20constranger,objetivo%20de%20obter%20va%20ntagem%20sexual.>>, Acesso em: 30 de março de 2024.

DAVIS, Angela. **Mulheres, Raça e Classe**. Edição: 1º Local: São Paulo Editora: Boitempo, 2016.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL. **Cartilha de Violência de Gênero**, Disponível em: <<https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202303/08151200-cartilhade-violencia-de-genero.pdf>> Acesso em: 28 de março de 2024.

FEBRASGO. **No Brasil, mulheres negras enfrentam um maior risco de serem vítimas de violência física e sexual**, Disponível em:

<<https://www.fabrasgo.org.br/pt/noticias/item/1702no-brasil-mulheres-negras-enfrentam-um-maior-risco-de-serem-vitimas-de-violencia-fisica-esexual>> Acesso em: 29 de março de 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública - Infográfico Anuário Dados 2022**, Disponível em:

<<https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/>> Acesso em: 29 de março de 2024.

GÉLEDES. **O corpo da mulher negra como pedaço de carne barata, 2015**. Disponível em:

<<http://www.geledes.org.br/o-corpo-da-mulher-negra-como-pedaco-de-carne-barata/>>. Acesso em: 30 de março de 2024.

HALL, S. **Da diáspora: Identidades e mediações culturais**. Org. Liv Sovik. 2ª.ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

PORTAL UNIT. **“O nosso corpo é o tempo todo objetificado”, diz doutoranda**, Disponível em: <<https://portal.unit.br/blog/noticias/o-nosso-corpo-e-o-tempo-todo-objetificado-dizdoutoranda/>>, Acesso em: 28 de março de 2024.

REVISTA FÓRUM. **Mulheres negras são as principais vítimas de estupro no Brasil, diz pesquisa**, Disponível em: <<https://revistaforum.com.br/mulher/2023/7/20/mulheres-negras-soas-principais-vitimas-de-estupro-no-brasil-diz-pesquisa-139808.html>> Acesso em: 29 de março de 2024.

SCHWARCZ, L. M. **Nem preto, nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade brasileira**. 1.ed.São Paulo; Claro Enigma, 2012.

